

Conception et réalisation de la protection périphérique contre les risques d'inondations externes pour le CNPE du Blayais

Design and construction of peripheral protection against the risks of external flooding for the Blayais CNPE

Chloé Chancel¹, Cécile Coll¹, François Brousset¹, Nicolas Aymard², Claude Brunet², Pierre Tachker², Nicolas Dutailly³, Bruno Nénert³, Jérôme Varillon³, Pierre Burtin⁴, Yann Rouzier⁴, Alain Tigoulet⁵

¹ ARTELIA, Echirrolles, France, chloe.chancel@arteliagroup.com

² EDF-CNEPE, Tours, France, nicolas.aymard@edf.fr

³ VINCI Construction Terrassement, Rueil Malmaison, France, jerome.varillon@vinci-construction.com

⁴ MENARD, Chaponost, France, pierre.burtin@menard-mail.com

⁵ TERRE ARMEE, Rueil-Malmaison, France, alain.tigoulet@terre-armee.com

Résumé

Depuis sa construction, le Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du Blayais a été protégé de l'inondation externe par submersion marine par un système composé de deux parties : une première en front de Gironde et une seconde ceinturant le site et fermant les venues d'eau par les marais environnants. Cette seconde partie fait l'objet de la présente communication. L'ensemble de cette protection a nécessité, au fur et à mesure des retours d'expérience nationaux et internationaux (réchauffement climatique, tempêtes Martin, Katrina, Xynthia et tsunami de Fukushima), des réévaluations du niveau de protection pour aboutir à la prise en compte de la conjonction de phénomènes rares : Plus Haute Marée Astronomique, surcote d'occurrence millénaire, majoration forfaitaire du niveau marin, vent centennal, direction des vagues défavorable et, en provision, une majoration forfaitaire pour couvrir l'évolution du niveau marin liée au changement climatique. Ces réévaluations ont conduit à devoir redimensionner une nouvelle protection permettant de contrôler les différentes venues d'eau (franchissements par paquets de « mer », infiltrations, fuites à travers les réseaux enterrés) en accord avec les préconisations du guide 13 de l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et limiter ainsi le volume d'eau susceptible de pénétrer dans l'enceinte de la protection à une valeur admissible. ARTELIA, VINCI Construction Terrassement et MENARD, en groupement, ont proposé un compromis original et innovant de digue en matériaux traités à la chaux vive sur inclusions rigides avec un écran étanche en fondation protégée par une carapace en enrochement pour permettre de garantir la stabilité des ouvrages sur une durée de 40 ans et s'adapter à la complexité du site (géologie et emprise). Dans les zones d'emprises très limitées empêchant la réalisation d'une digue à talus classique, une solution de digue constituée d'un mur de soutènement en remblai renforcé a été mise en place (côté centrale). Ces solutions se sont avérées le meilleur compromis trouvé face aux différentes contraintes et ont généré des défis à relever pendant les études pour démontrer la robustesse de l'ouvrage, à savoir :

- limiter les volumes de franchissement par la houle et le clapot,
- garantir l'étanchéité de l'ouvrage et limiter les volumes d'infiltrations à travers la digue, sa fondation et les conduites enterrés (by-pass),
- éliminer les risques d'érosion interne et de claquage hydraulique,
- garantir la stabilité d'ensemble de la digue à court terme et long terme jusqu'à 40 ans,
- tenir compte des contraintes d'emprises et des réseaux enterrés sur le tracé de la digue,

- tenir compte de la géologie du site, composée notamment d'une épaisseur significative de 8 à 11 m d'argiles vasardes très compressibles.

Cette phase de conception a duré toute l'année 2020 en étroite collaboration avec les services d'EDF, permettant de construire en 2021/2022, une digue de protection contre les inondations et les franchissements par vagues de 2,4 km de long, comportant un écran étanche en fondation et fondée sur un total de 98 km d'inclusions rigides et protégée par 80 000 tonnes d'enrochements.

Mots-clés

inondation, franchissement, érosion, chaux, inclusions

Abstract

Since its construction, the Blayais Nuclear Power Plant (CNPE) has been protected from external flooding by marine submersion by a system composed of two parts: a first on the Gironde river front and a second surrounding the site and closing the inlets of water by the surrounding marshes. This second part is the subject of this communication. As a result of national and international experience feedback (global warming, storms Martin, Katrina, Xynthia and the Fukushima tsunami), all of this protection required reassessments of the level of protection in order to take into account the combination of rare phenomena: Astronomical Highest Tide, millennial occurrence surge, fixed increase in sea level, centennial wind, unfavorable wave direction and, in provision, a fixed increase to cover the evolution of sea level linked to the climate change. These reassessments led to design a new protection to control the different water inflows (overtopping, percolation, leaks) in accordance with the recommendations of guide 13 of the Nuclear Safety Authority (ASN) and to limit the volume of water on the protected platform. ARTELIA, VINCI Construction Terrassement and MENARD, in a consortium, proposed an original and innovative compromise for a levee composed of lime-treated materials on rigid inclusions, riprap and waterproof screen to guarantee the stability of the structures over a period of 40 years and adapt to the complexity of the site (geology and footprint). In very limited areas where the construction of a classic embankment levee is not possible, a dike solution consisting of a Reinforced Earth wall (central side) and an embankment with riprap protection (marsh side).

These solutions are the best compromise found in the face of the various constraints and generated challenges to be met during the studies to demonstrate the robustness of the structure, such as:

- Limit overtopping by wave,
- Guarantee the watertightness of the structure and limit the leak volumes through the levees and their foundation and through,
- Eliminate the risks of internal erosion and hydraulic uplift,
- Guarantee the short-term and long-term stability of the levee until 40 years,
- Take into account the constraints of the construction area and buried networks,
- Take into account the specific geology of the site, composed of a significant thickness of 8 to 11 m of highly compressible mud clay.

This design study was carried out in 2020 in close collaboration with EDF services, and lead to the construction of the project in 2021/2022. It results in a 2.4 km long of levee against flooding and wave overtopping including a waterproof screen, founded on a total of 98 km of rigid inclusions and protected by 80,000 tons of rockfill.

Key Words

Flood, overtopping, erosion, lime, inclusions

Introduction

Le Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) du Blayais est situé en rive droite de l'estuaire de la Gironde sur le territoire de la commune de Braud et Saint-Louis, à environ 48 km au nord-ouest de Bordeaux. Côté marais, le CNPE était protégé de l'inondation externe depuis sa construction par une protection périphérique constituée d'une digue en remblai de 2,4 km de long, arasée à une cote variant entre +5,75 et + 6,20 m NGF, soit une hauteur de 2 à 3 m environ.

Suite à la catastrophe qui a affecté la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi en 2011, EDF a réévalué le niveau extrême d'inondations et défini les caractéristiques de la houle et du clapot dans le marais entourant le site. Les niveaux de protections initiaux se sont révélés insuffisants pour couvrir le risque d'inondation de type post-Fukushima, et ont conduit à mettre à niveau la protection inondation externe existante du CNPE du Blayais avec une conception permettant de contrôler les différentes venues d'eau (franchissement, infiltrations, fuites à travers les by-pass) en accord avec les préconisations du guide 13 de l'Autorité de Sécurité Nucléaire (ASN).

Les études de conception de la mise à niveau de la digue, ont fait l'objet de multiples réflexions de choix de conception afin de prendre en compte les conditions particulières de ce site liées à la fois au niveau de sécurité élevé requis dans le domaine du nucléaire, à la présence d'ouvrages enterrés le long des digues existantes, ainsi qu'à des contraintes d'emprises fortes alors que la nature fortement compressible des sols en fondation imposerait classiquement des pentes de talus réduites donc de larges emprises.

Dans ce contexte, des solutions classiques de réhausse en remblais ou par rideau de palplanches n'étaient pas envisageables. Par conséquent ARTELIA, VINCI Construction Terrassement et MENARD, en groupement, ont conçu un ouvrage pouvant répondre aux objectifs du projet, à savoir un ouvrage étanche dimensionné pour le niveau de crue de projet et les effets de la houle et du clapot et un ouvrage permettant de limiter l'amplitude des tassements, tout en prenant en compte les contraintes de site.

Pour garantir la stabilité des ouvrages sur une durée de 40 ans et s'adapter à la complexité du site (géologie, emprises et réseaux enterrés), un compromis original et innovant de digue a été proposé et conçu. Celle-ci est en effet réalisée en matériaux traités à la chaux vive, composée d'un talus en enrochement côté marais et d'un talus classique ou d'un mur de soutènement en remblai renforcé côté CNPE dans les zones d'emprises fortement restreintes. L'ouvrage est également muni d'un écran étanche en fondation et repose sur des inclusions rigides.

Contexte du site et hypothèses du projet

Contexte géologique-géotechnique générale du site

Le site de Blayais occupe le marais de St-Ciers, une zone marécageuse bordant la rive droite de la Gironde sur environ 20 km. Le marais est constitué de vases argileuses Flandrienne, reposant sur des graves.

La succession stratigraphique de haut en bas sous la digue est la suivante :

- Des remblais récents sablo-limoneux (U1) constituant la rehausse du terrain naturel d'une épaisseur variant entre 2 et 5 m d'épaisseur.
- Des Argiles vasardes très compressibles (U2) pouvant présenter des horizons tourbeux (U2bis) d'une épaisseur significative de 7 à 12 m.

- Des alluvions sablo-graveleuses très perméables d'une épaisseur d'environ 14 m.

La digue existante était constituée de remblais argilo-limoneux. La coupe lithologique schématique de la digue existante et sa fondation sont présentées ci-dessous dans la Figure 1 :

FIGURE 1. Coupe lithologique schématique de la digue existante et de sa fondation.

Les principaux paramètres géotechniques des formations en place sont dans le Tableau 1.

TABLEAU 1. Paramètres géotechniques caractéristiques des formations en place.

Paramètres	U0 Remblais limono-argileux	U1 Remblais limono-sableux	U2 Vases argileuses	U2bis Tourbes au sein des vases	U3 Graves flandriennes
γ_h (kN/m ³)	19	18,8	16	13,2	20,8
c' (kPa)	5	0	2		0
ϕ' (°)	25	28	23		30
c_u (kPa)	60	/	13 < c_u < 25		/
k_h (m/s)	$5 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-4} < k_h < 5 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-9} < k_h < 1 \cdot 10^{-8}$		$1 \cdot 10^{-3}$
k_h/k_v	10	1	10	10	10

Données hydrauliques

Les ouvrages de protection inondation externe du CNPE du Blayais ont été dimensionnés pour résister à un phénomène extrême d'inondation et de submersion en considérant les données hydrauliques ci-dessous :

- Le niveau d'eau statique (hors houle et clapot) est de +6,86 m NGF O,
- Le limnigramme de crue,
- Les caractéristiques de la houle et du clapot à prendre en compte selon les orientations de la digue. Les valeurs maximales sont les suivantes à titre informatif :
 - Hauteur significative maximale ($H_{s,max.}$) : 1,50 m
 - Période ($T_{m-1,0}$) au $H_{s,max.}$: 4,80 s

Volume admissible

Les apports d'eau sur la plateforme en cas de crue, par infiltration à travers les ouvrages ou par franchissements par paquets de « mer », sont limités à la valeur maximale de 132 900 m³.

Durée de vie des ouvrages

Les ouvrages doivent être conçus pour une durée de vie minimale de 40 ans à compter de la réception.

Sources d'entrée d'eau potentielles sur la plateforme

Les trois possibilités d'entrées d'eaux sur la plateforme ont été identifiées :

- V_f : le volume de franchissements au-dessus des ouvrages anti-inondation.
- V_p : le volume de percolation au travers, ou sous les ouvrages anti-inondation et le long des réseaux enterrés.
- V_b : les bypass sources de débit de fuite d'eau

Elles sont illustrées sur la Figure 2.

FIGURE 2. Illustration des sources d'entrée d'eau à l'intérieur du site.

Conception de la digue de protection contre l'inondation de type post-Fukushima,

Présentation générale des ouvrages

Au regard du contexte géotechnique du site qui présente une formation très compressible, des conditions de houle et des contraintes de site (faible emprise disponible et présence de réseaux traversants), la solution retenue est une digue en remblai argileux, traité à la chaux vive, sur inclusions rigides et munie d'un écran étanche comme illustré sur la Figure 3.

FIGURE 3. Digue en remblai traité à la chaux sur inclusions rigides.

Les digues sont également protégées des actions de la houle et du clapot par une protection en enrochement dimensionnée selon les formules développées par Van Der Meer. Cette protection est composée de deux couches de matériaux (carapace et sous-couche), posées sur deux épaisseurs chacune.

Pour limiter l'emprise au sol et la quantité de matériaux, les pentes de talus sont de 3H/2V côté marais et côté site (sauf sur les zones d'emprises fortement restreintes, où le parement est vertical côté CNPE).

Une approche différente a été menée dans les zones où les emprises sont très limitées, empêchant la réalisation d'une digue classique. Une solution de digue à talus avec un parement vertical a été retenue comme illustrée sur la Figure 4. Cette solution, Terre Armée®, de type TerraTrel® minéral associe des panneaux de treillis galvanisés à des armatures EcoStrap® constituées de fibres PVA ancrées dans le remblai traité.

FIGURE 4. Digue en remblai traité à la chaux sur inclusions rigides avec mur de soutènement.

Nécessité de limiter les volumes de franchissement et nécessité de garantir la tenue de l'ouvrage et son niveau de protection à 40 ans

Les calculs de franchissements ont montré que la hauteur de digue initiale (2,5 m en moyenne) devait être quasiment doublée ($H_{\max} = 5$ m) et équipée d'une carapace et d'une sous-couche en enrochements augmentant de façon significative les emprises de l'ouvrage ainsi que son poids. La géologie du site, composée notamment d'une épaisseur importante de 8 à 11 m d'argiles vasardes très compressibles, ne permettait pas de supporter le nouvel ouvrage. La fondation de la digue a donc été renforcée par un dispositif d'inclusions rigides ancré dans les alluvions (U3) permettant ainsi de résoudre les problèmes de déformations liées aux tassements de la fondation ainsi que les risques de poinçonnement dans les argiles vasardes.

Le dimensionnement des inclusions rigides a été réalisé aux éléments finis sur Plaxis en tenant compte de l'historique du site par rétrocalage des paramètres de compressibilité à partir des chroniques de tassements depuis la construction de la centrale en 1977. À titre informatif, 60 cm de tassements ont été mesurés jusqu'en 2017 au droit de la digue existante.

L'intégrité des inclusions rigides a été vérifiée pour les différentes situations de calculs et pour différents modes de rupture. Ces vérifications ont été réalisées à l'ELS et l'ELU selon les recommandations ASIRI [1].

Les cotes de crête de la digue doivent être garanties à 40 ans malgré les tassements qui pourraient subvenir. Les inclusions rigides ont été dimensionnées sur Plaxis pour limiter le tassement à moins de 20 cm à 40 ans sans poinçonner le matériau constitutif de la digue. Par conséquent, toutes les digues ont été rehaussées de 20 cm par rapport à la cote admissible calculée pour contenir la crue et limiter les volumes de franchissements sur la plateforme.

Les inclusions rigides ont un diamètre de 360 mm et une hauteur moyenne de 15 m. Elles sont ancrées dans les alluvions (U3) de 1 à 1,5 m. Le maillage est en moyenne de $2,3 \times 2,3$ m.

Nécessité de garantir l'étanchéité de l'ouvrage, limiter les volumes d'infiltrations et éliminer les risques d'érosion interne et de liquéfaction statique

La digue a été réalisée en matériaux sablo-argileux traités à 1 % de chaux vive en utilisant des matériaux excédentaires issus de l'extraction de casiers d'un site extérieur. Le choix du traitement à la chaux des matériaux du corps de digue est innovant, préserve les ressources de matériaux de carrière non renouvelables et apporte à la digue des caractéristiques mécaniques intéressantes en termes de cohésion, de perméabilité et de résistance à l'érosion interne. La digue est fondée sur un horizon de sable limoneux de 2 à 5 m d'épaisseur. Le risque d'érosion interne et d'infiltrations à travers la fondation a été écarté par la mise en place d'un écran étanche d'une épaisseur de 50 cm et d'une perméabilité minimale de 1.10^{-7} m/s, ancré dans les argiles vasardes peu perméables de 1 m. Cet écran a été réalisé par un mélange du sol avec du ciment avec une trancheuse (soil mixing par voie humide). Les modèles Plaxis ont montré que les éléments rigides de l'ouvrage que sont les inclusions rigides et la présence de l'écran étanche induisaient un relâchement des contraintes dans la fondation U1 du fait du report partiel de la charge du remblai sur ces éléments rigides.

En situation de crue, les contraintes effectives deviennent en effet faibles par augmentation des pressions interstitielles à l'amont de l'écran étanche, pouvant induire un mécanisme de « liquéfaction statique » dans les remblais sablo-limoneux (U1) en fondation de la digue, apportant une surcharge sur les inclusions rigides. L'intégrité des inclusions rigides a été également vérifiée en cas de relâchement des contraintes à l'amont de l'écran étanche en situation de crue inondation / submersion.

Contraintes d'emprises

Une zone du chantier n'avait pas les emprises suffisantes pour recevoir la digue à talus. Le talus intérieur d'environ 4,8 m de haut a été remplacé par un mur de soutènement avec un parement minéral construit en remblai renforcé avec les matériaux traités à la chaux vive et des lanières synthétiques de largeur 50 mm et de 4,5 m de long, en nombre de 7 à 8 lits selon la section, avec un espacement longitudinal de 0,80 à 1,10 m. Cette « digue-mur » est aussi fondée sur des inclusions rigides.

Essais géotechniques avant travaux sur les matériaux de digue

Plus d'un an avant les travaux, des essais en laboratoire sur les matériaux constitutifs de la digue ont été réalisés afin de vérifier que leurs caractéristiques répondent aux exigences du projet.

Plus de 56 échantillons ont été prélevés sur le gisement pour mener les essais avec plusieurs dosages différents en chaux vive (1 %, 1,5 %, 2 %), plusieurs teneurs en eau (W_{OPN} et $1,1 W_{OPN}$) et à différents âges (2, 7, 28, 60, 90, 180 et 360 jours).

Une planche d'essai a aussi été effectuée. Les matériaux sont des sables argileux B6 selon la classification GTR [2].

Les résultats consolidés des essais, en laboratoire et sur planche d'essai, sont présentés dans le tableau 2. Ils ont permis de montrer que le traitement à la chaux vive rend le matériau résistant à des phases d'immersion prolongées, améliore ses caractéristiques mécaniques, sa résistance à l'érosion interne et les conserve dans le temps :

- Qualité de la prise hydraulique : les valeurs de CBR_i sont élevées. Les résistances à la compression (R_c), à la traction (R_t) et les modules (E) augmentent avec le temps. Les résultats d'essais de cisaillement sont très favorables montrant un gain très significatif sur la cohésion et l'angle de frottement.

- Résistance à l'érosion interne avec les essais HET : les contraintes critiques d'entraînement hydraulique (τ_c) du matériau, obtenues, varient entre 540 et 750 Pa. Ces contraintes nécessaires pour initier une érosion de conduit, sont 10 fois supérieures à la sollicitation hydraulique sur l'ouvrage. En effet, la contrainte maximale d'entraînement hydraulique (τ) sur les parois du trou ou de la fissure est de 55 Pa. Elle a été calculée à partir de plusieurs diamètres de conduits (fissures) et gradients hydrauliques, d'après le document [3].
- Perméabilités : les mesures montrent une réduction d'une puissance de 10 apportée par le traitement à la chaux. Les valeurs in situ sur planche d'essai sont $\geq 2.10^{-7}$ m/s et se maintiennent dans le temps.

TABLEAU 2. Résultats des essais réalisés sur les matériaux traités à 1 % de chaux vive.

Essais	U	Critère de conception	J0 + 7 jours	J0 + 28 jours	J0 + 90 jours	J0 + 360 jours
CBRI						
C'	kPa	≥ 10 kPa	62 à 93	78 à 140	103 à 160	74 à 180
Phi'	°	$\geq 28^\circ$	45 à 50	36 à 47	39 à 47	37 à 52
Rc	Mpa		0,44 à 0,59	0,65 à 0,94	1,38 à 1,82	3,43 à 4,42
Rt	MPa			0,10 à 0,15	0,15 à 0,21	0,28 à 0,38
Et	MPa			3510 à 3836	4315 à 4489	5645 à 5973
Perméabilité Labo	m/s	$\leq 1.10^{-6}$	7.10^{-5} à 9.10^{-6}	4.10^{-5} à 7.10^{-6}	2.10^{-5} à 5.10^{-6}	
HET t c	Pa	≥ 55 Pa	320 à 620	450 à 660	540 à 750	
Perméabilité in situ	m/s	$\leq 1.10^{-6}$	1.10^{-7} à 7.10^{-8}	8.10^{-8} à 5.10^{-8}	5.10^{-8} à 3.10^{-8}	3.10^{-8} à 2.10^{-9}

Le dosage en chaux retenu est de 1 %. Il apporte au matériau un couple cohésion/angle de frottement favorable à la stabilité de la digue. Les valeurs de CBR immergés, résistance en compression, modules et résistance en traction confirment toutes l'intérêt technique des sols traités à la chaux dans leur capacité à reprendre les charges et les transmettre aux inclusions rigides, dans leur résistance à l'érosion interne, et dans leur capacité à conserver ces caractéristiques pour la durée de vie de l'ouvrage.

Contrôles en cours de réalisation

Au fur et à mesure de la mise en œuvre des matériaux, différents essais ont été réalisés afin de vérifier les critères définis dans les calculs :

- Matériaux constitutifs de la digue (70 000 m³ de matériaux traités à la chaux vive) :
 - Densité et teneur en eau : mesures au gamma densimètre au fur et à mesure de la mise en œuvre (tous le 15 ml de digue),
 - Identification du matériau : granulométries, teneur en eau, VBS (tous les 60 ml de digue),
 - Densité et teneur en eau de référence (tous les 350 ml de digue),
 - Essais de résistance à la compression Rc pour vérifier, par corrélation, la valeur de cohésion $c' \geq 10$ kPa (tous les 350 ml de digue),

- Angle de frottement interne et cohésion ($c' > 10$ kPa et $\varphi \geq 28^\circ$) : essais de cisaillement à la boîte (tous les 700 ml de digue),
- Perméabilité ($k \leq 1.10^{-6}$ m/s) : essais au double anneau (tous les 200 ml de digue).
- Inclusions rigides :
 - Essais sur éprouvettes béton prélevées à la mise en œuvre (tous les 25 ml de digue),
 - Essais in-situ d'impédance sur des inclusions rigides (tous les 30 ml de digue),
 - Essais de chargement statique en compression in-situ (tous les 70 ml de digue).
- Écran étanche :
 - Essais de perméabilité ($k \leq 1.10^{-7}$ m/s) et résistance à la compression sur éprouvettes prélevées à la mise en œuvre pour vérifier la prise (tous les 250 ml de digue).
- Enrochements :
 - Résistance à la fragmentation ($LA \leq 45$), résistance à l'usure ($MDE \leq 45$), blocométrie (tous les 300 ml de digue).

Contrôles au cours de l'exploitation de l'ouvrage

Un guide d'entretien a été établi afin de programmer le maintien en l'état de la digue de protection périphérique de la centrale dont la durée de vie est prévue pour 40 ans :

Mesures topographiques

Des bornes topographiques ont été mises en place tous les 50 m environ sur la crête de digue.

Des mesures sont à réaliser 2 fois par an les premières années, puis 1 fois par an.

Le tassement maximal calculé est de 20 cm à 40 ans à compter de la réception des travaux.

Inspections visuelles

Des inspections visuelles sont à réaliser 2 fois par an afin d'apprécier le maintien de l'intégrité géométrique des digues : glissement de talus, affaissement, fissures.

Un contrôle annuel du mur de soutènement est à réaliser afin de vérifier l'absence de déformations du mur et de corrosion du parement métallique. Un programme de suivi des armatures synthétiques est également prévu sur les échantillons témoins laissés dans l'ouvrage. Ce programme prévoit des essais jusqu'à 100 ans de vie de l'ouvrage.

Entretien de la végétation

Un entretien régulier de la végétation est à réaliser afin d'empêcher le développement d'arbres ou arbustes dont le système racinaire pourrait créer des chemins préférentiels pour l'eau.

Conclusion

Les ouvrages définis par le Groupement, sont issus d'une étude globale des protections à prévoir sur la totalité du linéaire de protection de la centrale, intégrant :

- les contraintes du projet (spatiale, géotechnique, environnementale...),
- les contraintes de construction des ouvrages (franchissement, phasage des travaux...),
- les contraintes d'exploitation et de durabilité des ouvrages (volume admissible dans l'enceinte des ouvrages, tassements...)

Au regard de la mauvaise qualité de la fondation, de la situation hydraulique de dimensionnement extrême type Fukushima et des contraintes de projet, la conception des digues a été un véritable challenge nécessitant une étroite collaboration entre EDF et le Groupement.

La solution mise en œuvre a permis de répondre à l'ensemble des contraintes du site, en renforçant le sol d'assise pour limiter les tassements grâce aux inclusions rigides, en renforçant le comportement de la digue face aux inondations grâce aux matériaux traités à la chaux vive dont la résistance à l'érosion interne et leurs performances dans le temps ont pu être démontrées. L'ouvrage comporte également une protection en enrochements vis-à-vis de la houle et du clapot et un écran étanche en fondation afin de réduire les infiltrations sur la plateforme et garantir la tenue de la fondation de la digue à l'érosion interne. Dans les zones d'emprises restreintes, le talus côté zone à protéger est composé d'un mur en terre renforcée.

L'ensemble des défis techniques à surmonter a nécessité une longue phase de conception et d'essais en laboratoire. Ce temps était nécessaire et prévu dans le planning global de l'opération afin de justifier des solutions innovantes dans la constitution de digues de protection contre les risques d'inondations externes.

La conception proposée permet de garantir le niveau de protection à 40 ans, et de démontrer un niveau de robustesse suffisant par rapport au volume d'eau attendu sur la plateforme en cas de crue accidentelle et les marges prises vis-à-vis des différents modes de défaillance.

Cette phase de conception a duré toute l'année 2020 permettant de réaliser en 2021 et 2022 une digue de protection de 2,4 km de long fondée sur un total de 98 km d'inclusions rigides et protégée par 80 000 tonnes d'enrochements.

Remerciements

Nous remercions toutes les équipes mobilisées pendant les études, autant du côté groupement que du côté d'EDF qui ont relevé le défi de cette conception innovante. Les échanges constructifs tout au long de cette période, sur des notions parfois très pointues, ont permis de démontrer la robustesse de l'ouvrage et de la conception.

Nous remercions aussi les équipes d'exécution du Groupement et d'EDF qui ont mis en œuvre la solution avec des phasages et des contraintes de site bien particuliers.

Référence

- [1] Projet National ASIRI (2012). Recommandations pour la conception, le dimensionnement, l'exécution et le contrôle de l'amélioration des sols de fondation par inclusions rigides, IREX/Presses des Ponts.
- [2] LCPC-SETRA (2000). Réalisation des remblais et des couches de forme.
- [3] S. Bonelli (2013). Erosion in geomechanics applied to dams and levees.